

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 386 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	

MAMKATIMIZDA SANOAT TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING O'RNI VA AHAMIYATI

A.O'tbosarov

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE

"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni, xususan, sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini kengaytirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Mazkur yo'nalishlarda mavjud muammolar va ularning nazariy yechimlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, soliq siyosati, soliq rejimi, qishloq xo'jaligi.

Abstract: This article shows the role of small business in the development of the industrial sector of our country, in particular, their theoretical solutions to such issues as improving the public administration system in the sphere, widespread introduction of market relations, widespread introduction of information and communication technologies. technologies, as well as the effective use of scientific achievements.

Key words: industry, small business, private entrepreneurship, tax policy, tax regime, agriculture.

Аннотация: В данной статье показана роль малого бизнеса в развитии промышленного сектора нашей страны, в частности, их теоретические решения таких вопросов, как совершенствование системы государственного управления в сфере, широкое внедрение рыночных отношений, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий. технологий, а также эффективное использование научных достижений.

Ключевые слова: промышленность, малый бизнес, частное предпринимательство, налоговая политика, налоговый режим, сельское .

KIRISH

Bugungi kunda sanoat tarmog'i jahon iqtisodiyotining barqaror o'sishiga salmoqli hissa qo'shib kelayotgan yetakchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoqning o'z salohiyatini to'liq namoyon etishda kichik biznes korxonalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, kichik biznes iqtisodiyotning harakatchanligi va moslashuvchanligini ta'minlash, raqobat muhitini kuchaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sanoat kooperatsiyalari orqali yirik korxonalar samaradorligini oshirish kabi ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarni bajarib, sanoat ishlab chiqarishini tashkil etishda sezilarli yutuqlarni ta'minlaydi. Shunga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda kichik sanoat korxonalarining faoliyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Global raqobatning keskinlashuvi sharoitida qayta ishlash sanoati tarmoqlari va aholining qishloq xo'jaligi xomashyosi hamda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talablarini qondiruvchi qishloq xo'jaligi tarmog'ining ahamiyati tobora oshmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda jahon qishloq xo'jaligi iqtisodiy faol aholining 1 milliard kishidan ziyodini ish bilan ta'minlayotgan bo'lib, jahonda ishlab chiqarilgan jami mahsulotlarning qariyb 5 foizi ushbu tarmoq hissasiga to'g'ri keladi. Prognozlarga ko'ra, 2050-yilga borib jahon aholisi 9,1 milliard kishiga yetishi kutilmoqda. Shu sharoitda aholi go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan talabning hozirgi darajadan 2,5–3,0 barobarga ortishi prognoz qilinmoqda [1].

Dunyo bozorlarida infratuzilma o'zgarishlari, chakana va ulgurji savdoning zamonaviy ko'rinishlari paydo bo'lishi, korxonalarining raqobat va iste'molchilar uchun kurashdagi innovatsion faolligi hamda ularning maqsad, manfaat va funksiyalaridagi farqlar zamonaviy savdo marketingida sezilarli o'zgarishlarni talab etmoqda. Savdo marketingining asosiy ob'ektlari – ishlab chiqaruvchilar, distribyutorlar, ulgurji va chakana savdo korxonalari o'rtasidagi biznes munosabatlariga asoslangan uzoq muddatli hamda o'zaro manfaatli hamkorlik strategiyalarini ishlab chiqish bugungi kunda ustuvor vazifalar sifatida qaralmoqda.

Respublikamizda meva-sabzavot mahsulotlarini savdo-logistika jarayonlarini muvofiqlashtirish, saqlash va sotishni samarali tashkil etish, shuningdek, biznes yuritishda zamonaviy marketing strategiyalaridan foydalanish orqali iqtisodiy o'sishga erishishga qaratilgan yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda [2].

Mamlakatimizda agrar sektor aholining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash bilan birga, mamlakat eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda sohaga

ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari faoliyatini rag'batlantirish va rivojlantirish masalalariga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Bularning barchasi soliq maqsadlarida kichik biznes sub'yektlari maqomini aniqlash mezonlarini takomillashtirishning nazariy jihatlarini va xalqaro tajribasini o'rganish dolzarbligini ta'kidlaydi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesda tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirishda ishlab chiqarish resurslari deganda korxonalar va tashkilotlar faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ishlab chiqarish vositalari, zaxiralar, korxonaning faoliyat yuritishi va rivojlanishi bilan bog'liq tovar-moddiy qiymatliklar, umuman olganda barcha ishlab chiqarish omillari tushuniladi.

L.I. Abalkin rahbarligidagi mualliflar resurslarga quyidagicha ta'rif beradilar: "Kichik biznes sub'yektlari faoliyatida iqtisodiy nazariyaning asosiy tushunchasi bo'lib, ishlab chiqarishni ta'minlash vositalari va manbalari majmuasidan iborat"¹.

V.Ya. Gorfinkel yuqoridagi olimlarning fikriga qo'shilgan holda, kichik biznes sub'yektlari faoliyatini rivojlantirishning asosiy masalasi sifatida ishlab chiqarish resurslarini, ishlab chiqarish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashadigan ishlab chiqarish omillarining majmuasi sifatida ta'riflaydi. Ushbu ta'rifda iqtisodiy resurslar korxonalar faoliyatida qatnashadigan asosiy fondlar, aylanma mablag'lar va mehnat resurslari majmuasi sifatida tushuntiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqotning metodologik asosini sanoatni rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi qonun osti va me'yoriy-huquqiy hujjatlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-son qarori [3] tadqiqot uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va soliq tizimini shakllantirish jarayonlari mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, shuningdek, soliq tizimiga oid tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda o'rganildi. Induksiya va deduksiya, statistik tahlil hamda qiyosiy tahlil metodlari yordamida tadbirkorlik faoliyatining soliq mexanizmini rivojlantirish shart-sharoitlari va imkoniyatlari asoslab berildi [1].

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda o'tgan yillar davomida qishloq xo'jaligi tarmog'i asosan paxta va g'alla ekinlari uchun ixtisoslashganligi sababli, don va dukkakli don ekinlari tarkibida g'alla juda katta ulushga ega ekanligini ko'rish mumkin. Keyingi o'rinlarda makkajo'xori, sholi hamda boshqa turdagi dukkakli ekinlar (no'xat, loviya, yasmiq) yetakchilik qilayotgani kuzatiladi. Ayni paytda jami yetishtirilgan dehqonchilik mahsulotlarida fermer xo'jaliklarining ulushi 53,1 foizni, jami yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlarida esa 5,3 foizni tashkil etmoqda [10] (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlar, ming tonnada[6].

Mahsulot turi	2015 y	2020 y	2021 y
Don va dukkakli ekinlar	8 173,5	7 636,0	7 634,6
Kartoshka	2 586,8	3 143,8	3 285,6
Sabzavotlar – jami	9 390,0	10 431,4	10 850,2
Oziqbop poliz	1 853,6	2 134,4	2 285,3
Mevalar va rezavorlar	2 467,9	2 812,6	2 852,6
Uzum	1 518,2	1 606,9	1 695,3
So'yish uchun mol va parranda (tirik vaznda)	2 033,4	2 519,6	2 635,1
Sut	9 027,8	10 976,9	11 274,2
Olingan tuxum	5 535,4	7 781,2	7 788,4

1 L.I. Abalkin, O.I. Volkov va boshq. Ekonomika predpriyatiya (firmy): Praktikum / Tahr. O.I. Volkov, V.Ya. Pozdnyakov. - M.: INFRA-M, 2016, s.91.

Asal, tonna	10 157,0	13 357,8	14 066,9
Qirqib olingan jun, tonna	36 029	35 422	36 345
Olingan qorako'l terilar	1 032,0	1 152,1	1 252,4
Pilla, tonna	26 293,0	20 941,9	22 769,9

Yuqoridagi 1-jadvalda ko'rsatilganidek, qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlarning statistik ma'lumotlari ushbu mahsulotlarni yetishtirish va ularni qayta ishlash jarayonlarida sanoat sohalarining ahamiyatini ko'rsatadi. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda don va dukkakli ekinlar hajmi 8173,5 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda ushbu ko'rsatkich 7634,6 ming tonnaga yetgan. Kartoshka yetishtirish hajmi 2015-yilda 2586,8 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 3285,6 ming tonnaga oshgan. Sabzavot mahsulotlari esa 2015-yilda 9390,0 ming tonna, 2021-yilda esa 10850,2 ming tonnani tashkil etgan. 2015-yilda 26293,0 ming tonna pilla olingan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 22769,9 ming tonnaga kamaygan.

Olingan va yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlashda tadbirkorlarning o'rni muhim bo'lib, ular sanoat sohalarini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, tadbirkorlar barcha sanoat sohalarini rivojlantirishga faol hissa qo'shmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tashqi savdo aylanmasida meva-sabzavot mahsulotlari eksportida asosiy hamkor davlatlar sifatida Rossiya (umumiy hajmdan 30,5%), Qozog'iston (20,5%), Afg'oniston (6,6%), Xitoy (5,7%), Turkiya (4,5%) va Qirg'iziston (4,3%) ajralib turadi. 2021-yilda ilk bor Daniya, Yamayka, Amerika Samoasi va Janubiy Afrika davlatlariga meva-sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlari eksporti turlari va geografiyasi yil sayin kengayib, Bolgariya, Shri-Lanka, Indoneziya, Filippin, Gretsiya, Qatar, Xorvatiya va Malta davlatlariga ham qayta ishlangan mahsulotlar eksport qilindi [10].

Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni jadal rivojlantirish asosida mulkdorlar sinfini shakllantirish, tegishli institutlar tizimini tashkil etish, kichik va xususiy tadbirkorlik faoliyati uchun kredit resurslarini keng jalb qilish hamda xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun maqbul sharoitlar yaratildi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirish jarayoni yangi mahsulot va xizmatlar uchun g'oyalarni izlash, istiqbolli g'oyalarni tanlash, investorlarni jalb qilish hamda yangi mahsulot yoki xizmatlarning bozor imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Maqsadli bozor talablarini qondirish imkoniyatlari va yangi texnologik imkoniyatlar o'rtasidagi integratsiya innovatsion ishlanmalarni muvaffaqiyatli tijoratlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ularning ahamiyatini yanada oshirishni ta'minlaydi.

Xususan, sanoat sohalarini rivojlantirishda tadbirkorlik sub'yektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda soliq imtiyozlarining o'rni muhimdir. Tadbirkorlik sub'yektlari uchun soliqqa tortish mexanizmlarini yengillashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan mexanizmlar joriy etildi. 2023-yil 1-yanvardan boshlab mikro biznes sub'yektlari uchun aylanmadan olinadigan soliqning yagona 4 foizli stavkasi joriy qilindi [6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda sanoat sohalarini rivojlantirishda qishloq xo'jaligi tarmog'ida tadbirkorlikning rolini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha xorijiy firma va agroklastlar bilan hamkorlikni kengaytirish, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqaradigan texnologiyalarni olib kelish hamda respublikada tashkil etilayotgan xalqaro yarmarkalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini o'z mahsulotlarini qayta ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni sotib olish uchun yaratilgan imkoniyatlardan foydalanishga ko'maklashish.

Qishloq joylarida tashkil etiladigan sanoat korxonalarini xomashyo, elektr energiyasi, gaz bilan uzluksiz ta'minlash va kommunikatsion tarmoqlarni qurish kabi infratuzilma masalalarini hal qilish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi mamlakatda yo'lga qo'yilgan soliq tizimiga bog'liq bo'lib, qulay soliq muhitini yaratish kichik va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

Davlat tomonidan yaratilgan ijtimoiy xizmatlardan ko'proq yirik biznes foydalansa-da, kichik biznesning byudjetga qo'shayotgan hissasi ahamiyatli bo'lib qoladi. Shu nuqtai nazardan, kichik biznes sub'yektlariga pastroq foyda solig'i stavkasini qo'llash adolatli va rag'batlantiruvchi chora sifatida ko'riladi.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish sanoat tarmoqlari, ayniqsa qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan sohalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 22dekabrdagi Oliy majlisga murojaatnomasi ma'ruza qismi.
2. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik / A.V. Vahobov, A.S. Jo'rayev; Toshkent Moliya instituti, — Toshkent: Sharq, 2009. — 448 b.
3. Babaeva N.M., Begmatov X.M. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish. "Iqtisodiet va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnal №1 2019yil.
4. Sherov, A. (2018). Legal basis and importance of state financing of education system. International Finance and Accounting, 2018(2), 92.
5. Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2003a). Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of finance, 58(3), 1301-1328. Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2003b). Founding-family ownership, corporate rate. The Journal of Law and Economics, 46(2), 653-684.
6. Xusainov R. va b. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining rivojlanishida soliq imtiyozlarining ahamiyati // Ekonomika i finansy, 2016. - № 5.
7. Niyazmetov, I.M. Soliq yukini optimallashtirish: nazariya, uslubiya va amaliyot. Monografiya. – Toshkent: Moliya, 2016.
8. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistik to'plam. Toshkent, 2020 y. —190b.
9. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

